

Nuevos datos para la historia de la música y el teatro en Portugal a partir de los poemas de Francisco Mascarenhas Henriques

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-07-16

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12752330>

Una versión de web de este artículo se encuentra en: https://humanoydivino.com/humanos/nuevos_datos_para_la_historia_de_la_musica_y_el_teatro_en_portugal_a_partir_de_los_poemas_de_francisco_mascarenhas_henriques/

Resumen

Este artículo estudia y edita varios textos referentes a la música y el teatro del, hasta ahora poco conocido, poeta seiscentista portugués **Francisco Mascarenhas Henriques**. En algunos expresa sin tapujos su amor por primeras damas españolas que actuaban en Lisboa como Petronila Caballero o María de Navas. Otros son contribuciones a celebraciones organizadas por patronos de las artes como **Manuel de Sentmenat-Oms** o directamente polémicas con algunos de estos personajes. De todos ellos se extraen numerosos datos hasta interesantes datos sobre la vida teatral y musical en la Lisboa de finales del siglo XVII.

Introducción

La obra del un poco conocido poeta seiscentista portugués, **Francisco Mascarenhas Henriques** aporta interesantes datos a la historia del teatro y de la música en Portugal y su relación con España. De sus poemas incluidos en tres manuscritos conservados en el Archivo Nacional Torre do Tombo se editan aquellos que aportan información hasta ahora inédita sobre la vida teatral y musical en Lisboa.

Francisco Mascarenhas Henriques

Los datos que disponemos sobre sobre **Francisco Mascarenhas Henriques** son escasos y confusos. Algunos autores lo han identificado con el Francisco Mascarenhas que recoge **Barbosa Machado** en su *Biblioteca Lusitana* y que fue primer conde de Coculim. Esto no es posible, primero, porque el propio Francisco Mascarenhas Henriques le dedica dos poemas a Francisco Mascarenhas conde de Coculim y, segundo, porque dicho conde falleció tempranamente en 1685 y los hechos referidos en la mayoría de los poemas de nuestro autor suceden en la década siguiente.

No debía pertenecer a la nobleza ni a la burguesía, pues en uno de sus poemas se declara *mosquetero del patio*, esto es los espectadores del pueblo llano que ocupaban la zona del patio del corral de comedias. Aunque en otro se confiesa *pobre* es probable que esto fuera una exageración o que al menos tuviera buenas relaciones sociales que le permitían asistir a eventos organizados por diplomáticos y nobles de Lisboa.

Fue miembro de la Academia dos Generosos, al menos desde 1648, año en el que la Academia publica un pequeño libro de versos para celebrar el nacimiento del infante Pedro II que incluye un soneto firmado por Francisco Mascarenhas Henriques.

Figure 1: Soneto de Francisco Mascarenhas Henriques publicado por la Academia dos Generosos

Desde este primer soneto conocido queda patente un fuerte sentimiento anti-español típico de muchos autores de la restauración portuguesa. Esto no le impedirá admirar las artes españolas y, ya en avanzada edad, caer rendido ante las damas que protagonizaban las comedias representadas en Lisboa. Agasajos y cortejos a estas damas castellanas ocupan una parte considerable de sus obras a las que se suman poemas para celebraciones diversas, polémicas literarias con otros autores y letras para cantar.

Los manuscritos

Los manuscritos del Archivo Nacional Torre do Tombo estudiados llevan las signaturas PT/TT/MSLIV/1639, PT/TT/MSLIV/1640 y PT/TT/MSLIV/1641¹. El primero es una miscelanea de varios autores y los dos últimos son compilaciones exclusivas de obras poéticas de **Francisco Mascarenhas Henriques**. Ninguno de los tres volúmenes presenta foliación pero si se ha añadido una numeración posterior a los poemas incluidos, que se corresponde con la subreferencia asignada por el archivo a cada una de las obras individuales.

Figure 2: Portada y primera página del índice del manuscrito PT/TT/MSLIV/1640

Los poemas no están agrupados por tipologías, temáticas ni tampoco siguen un orden cronológico. En

¹Digitalizaciones disponibles en <https://digital.arquivos.pt/details?id=8184754> <https://digital.arquivos.pt/details?id=8979460> y <https://digital.arquivos.pt/details?id=9011380> En adelante referidos como MSLIV-1639, MSLIV-1640 y MSLIV-1641 para las referencias de los poemas individuales

este artículo se ordenan por la fecha deducida con el fin de hilar cierta narrativa en las relaciones del autor con las damas y nobles a los que se dirige.

Poemas con información teatral y musical

1. Plausible aclamación de la recién venida cómica compañía de Arroyo: Víctor mil veces, Arroyo

Referencia: MSLIV-1641-56

Encabezado: *Plausible aclamación de la recién venida cómica compañía de Arroyo*

Fecha: 1689

Hay constancia de la presencia de la compañía de **Antonio de Arroyo** en Lisboa tanto en el 1689 como en la temporada 1693-1694. La composición de la compañía mencionada en el poema siguiente concuerda con los datos de DICAT para 1689². El **Baile de las Flores** al que hace referencia es la obra con ese título de **Alonso de Olmedo** conservada en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de España³ cuyos primeros versos *A la campaña que forman / fértil batalla campal* son aquí parafraseados.

Víctor mil veces, Arroyo,
pues que animados raudales,
para crecer los del Tajo
robaste de Manzanares,
tal avenida de damas 5
trajiste que para alejarse
ciega busca la razón
al golfo más, que a la margen.

Yo no prefiero a ninguna;
que fuera aplauso culpable 10
por granjear un cariño,
perder muchas voluntades.

Iguales en lo sonoro,
son como en lo hermoso, iguales;
que una cabe en el cuidado 15
y en lo cortes todas caben.

no vieron las tablas, nunca,
bellezas de mejor clase,
desde dónde estrados mueren,
hasta adonde pinos nacen. 20

¡Oh qué vistoso el teatro,
me pareció con el Baile
de las Flores!, que a las flores
dieron batallas campales.

Partióse el sol; que en los duelos 25
no ha de haber desigualdades,
porque vence sin laureles,
quien con ventajas combate.

No solo un sol se partió
sino muchos, al mirarse 30
de cada dama los ojos
partidos en dos mitades.

²Ferrer Valls, Teresa et al., Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT): <https://dicat.uv.es/consulta/busqueda/registro/228/20>

³Papeles varios. Signatura E-Mn MSS/9373. Digitalización disponible en <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000139724&page=181>

!Qué airosa una centinela, pudiendo el nombre agradable, dejó, abriendo dos claveles, a un tulipán, que pasase!	35
De posta estaba y sería según las leyes marciales, cuarto del alba la hora, que una azucena rondase.	40
Mosquetes ya las mosquetas por la campaña flagrantés, sobre verdes esmeraldas, vertían rojos esmaltes.	
Todo sangriento el clavel, se mostró; pero la sangre No fue humor de sus heridas, sino gala de su traje.	45
Tanto golfo de hermosuras, tema el Narciso cobarde; quien tuvo riesgo en las fuentes, póngase en cobro en los mares.	50
Dudosa está la victoria sin saberse, hacia qué parte en la florida campaña la fortuna se declare.	55
También dudosa se quede otra victoria más grande; se pase, que una flor siga mas cual flor sea, se calle.	60
venció Castilla esta vez, que a lusos abencerrajes más los hierre amor desnudo, que los vence armado Marte.	

2. A la cómica compañía de Arroyo: A los cómicos ensayos

Referencia: MSLIV-1641-57

Encabezado: *A las mismas en el ensayo con un poco de manjar blanco*

Fecha: 1689

Tras quedar prendado por las damas de la compañía el poeta les envía pasteles para el desayuno de los ensayos matutinos. Podemos identificar a las actrices que nombra gracias a la información de DICAT⁴:

- La Figueroa: **Antonia de Figueroa**, que representaba sobresalientes
- Las dos Pachecas: **María Teresa Pacheco**, que representaba cuartas damas y **Ángela Pacheco**, que representaba quintas damas
- La Manuela: **Manuela María**, que representaba sextas damas

A los cómicos ensayos,
van dulcemente apacibles
del abril en las mañanas,
los animados abrilés.

las márgenes del arroyo

5

⁴ibidem.

orlan de hermosos matices,
 sus labios son los claveles.
 sus manos son los jazmines.

Guerra a sangre y fuego hacen
 sin que ninguno se libre
 hermosuras españolas,
 en portugueses países. 10

Para vencer lusitanos,
 saben mejor en las lides,
 los alfileres matarles,
 que las espadas herirles. 15

No es desaire del valor
 saber al amor rendirse,
 que ilustra un alma de cera
 a todo un pecho de Alcides. 20

Un afecto desvelado,
 a su beldad, por Osiris,
 en postradas oblaciones
 sacrifica, ofrenda humilde.

De manjar blanco unas pellas,
 a sus manos se dirigen,
 porque entre sus blancos dedos
 conduras de nieve envidien. 25

Almuerce la primer dama,
 a cuyos garbosos files,
 confesándose groseras
 las filigranas se rinden. 30

La segunda dama almuerce
 de quien el sonoro tiple
 por los oídos, del alma
 roba los nobles países. 35

También la graciosa almuerce
 que airosamente apacible
 en lo fácil de lacaya.
 guarda de dama, el melindre, 40

Almuerce la Figueroa,
 de cuya beldad se dice
 que no de sobresaliente,
 sino de excelente sirve.

Almuercen del manjar blanco
 las dos Pachecas; mas miren
 que equivocadas sus manos
 por la color no peligren. 45

Almuerce la Manuela,
 por ver si una vez decide,
 en su mudez, de los labios,
 los dos fogosos rubíes. 50

Entre estas flores se esconde
 el jazmín, que el alma sigue,

era el fuego sin que el humo
parlero, la flor publique.

55

Notas:

25: manjar blanco: Cierta suerte de guisado, que se compone de pechugas de gallina cocidas, deshechas con azúcar y harina de arroz, lo cual se mezcla, y mientras cuece se le va echando leche, y después de cocido se le suele echar agua de azahar (Diccionario de Autoridades, 1734)

25: pella: La masa que se une y aprieta, regularmente en forma redonda (Diccionario de Autoridades, 1734)

56: parlero: el que habla mucho (Diccionario de Autoridades, 1734)

3. Introducción de un sarao francés con el que empezó el año Juan Ruiz y su Compañía: Afuera, afuera, que sale un lucero castellano

Referencia: MSLIV-1640-81

Encabezado: *Introducción de un sarao francés con que empezó el año Juan Ruiz y su Compañía. Cantan dentro a quatro lo que se sigue*

Fecha: Temporada 1691/1692

Este no es un poema de Mascarenhas sino que recogió la introducción de una representación teatral a la que suponemos que asistió. Se trata de la introducción a la primera obra representada en el año 1691 por la compañía de Juan Ruíz “copete”⁵. Resulta interesante por la apelación al público local y por las indicaciones escénicas que apunta fielmente Mascarenhas.

Afuera, afuera, que sale
un lucero castellano,
que a las libertades lusas
les viene a dar el Santiago

Huyan los fuertes Alcides
que de tan bello contrario
no es desaire del desnudo
tratar de ponerse en salvo.

5

[Sale Filis por un lado del tablado cantando lo que sigue]

Filis: Escuchad, señores míos,
un baile tan cortesano,
que viene de Manzanares
a besar la mano al Tajo.

10

Nadie mi voz interrumpa
escúcheme todo el patio
los mosqueteros, en pie,
los que no lo son, sentados.

15

Atiendan, pues, unos y otros
de un francés baile a los patios
que logra el bien de lo bueno,
sin la pensión de lo largo.

20

[vuelven a cantar dentro]

Segunda luz española
allá va; que lo lo ingrato
es de un canto su dureza,
con se tan blando su canto.

Solo armada de lo airoso
sale, y cierto son los Lauros

25

⁵Ferrer Valls, Teresa et al., Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT): <https://dicat.uv.es/consulta/busqueda/registro/2130/18>

	de hermosura, que pelea con las reservas del garbo	
	[sale Gila cantando]	
	Escuchad noble auditorio un baile tan sazonado, que se excusaba lo nuevo para dar gusto al teatro.	30
	Ayer llegó de Madrid tan por la posta volando que aun pienso, que del camino los polvos no se ha quitado.	35
	La cómica compañía de quien es Juan Ruiz el cabo por las calles de las tablas me manda echar este bando.	40
Filis:	Buenas tardes, bella Gila	
Gila:	yo de dártelas no trato, que en la cara toda mañanas ni tarde hay, ni hay ocasos.	
Filis:	¡Oh, como estás lisonjera! parece en lo bien hablado, que Portugal ya te incluye lo tierno, y lo cortesano.	45
Gila:	No te niego esa verdad porque tan otra me callo después que a Lisboa vi que estoy cera, y vine mármol.	50
Filis:	yo también del pecho a dentro siento un mal de tan buen garbo, que me lo parla el semblante si me lo callo el recato	55
	pero dejemos los dos de Portugal los aplausos que de imposibles empresas son los retiros honrados	60
	decir poco de lo mucho casi por traición lo paso que es hacer de la lisonja la máscara del agravio mas dime, ¿con qué ocasión saliste del vestuario?	65
Gila:	de sarao francés salí a dar noticias al patio	
Filis:	yo también viene a lo mismo.	
Gila:	pues vámonos, y digamos al corral	70
Filis:	No tan aprisa	

que esto ha de ser cantado.

[tono a dúo]

Las dos: de la nueva compañía
esta es la muestra del paño
será de Londres, si es bueno,
pero sayal, si es malo!
Paciencia cortesanos
que ha de durarnos el vestido un año.

75

[vanse, y empieza el sarao]

Notas:

1: “Afuera, afuera que sale” es un verso de **Hurtado de Mendoza** que debió ser popular en la época. Uno de los tonos del *Libro de tonos humanos* atribuido al portugués **Manuel Machado** empieza así.

4. Al enviado de Castilla en la ocasión en que D. João de Castro llevó unos músicos a su casa: Cortesantemente atento

Referencia: MSLIV-1640-80

Encabezado: *Ao enviado de Castela na ocasião em que D. João de Castro levou uns músicos a sua casa*

Fecha: 1691

Recoge aquí el poeta su visita a una celebración en la residencia del enviado especial de Castilla **Manuel de Sentmenat-Oms**. Es interesante la anotación del encabezado que parece indicar que la actuación de los músicos en la fiesta no estuvo organizada por Sentmenat-Oms sino que hubiese sido contribución, a modo de regalo de bienvenida, de **João de Castro**. El repertorio incluyó fugas vocales, probablemente música sacra y tonos a 4. Mascarenhas, tan crítico con lo español, no se corta a la hora de atacar a sus compatriotas en el desempeño de las artes.

Cortesantemente atento
se llevó Don Juan de Castro
al enviado de Castilla
las Filomenas del Tajo.

Pájaros llevó sin plumas,
que era al compás del canto
el más grosero, un jilguero
y el menos diestro, un canario.

5

Para escucharlos atento
campó de Céfito el astro,
que son del viento prisiones
los Orfeos Lusitanos

10

Solo las fugas no hirieron
diestros, antes las erraron,
que en portugueses las fugas
no son pasos ordinarios

15

La sala estaba vestida
de airosos flamantes paños
aliento de los inviernos
de quien se burla el verano.

20

Mudas sin voz las llagas
eran los solfas del cuarto;
que es música de los ojos
también lo bien alineado.

Ocultos soles las puertas

25

ocuparon soberanos que por nubes de cortinas daban vislumbres de rayos.	
Mas tan decorosamente veneré tales milagros, que del compás del respeto no dio la esperanza un paso.	30
Paraninfos españoles con magnífico aparato del chocarse se sirvieron los cortesés agasajos.	35
Tanto al tope fue lo mucho que las grandezas, los faustos, de poder ser mayores las esperanzas dejaron.	40
El huésped recién venido me pareció por lo raro bizarro, a la catalana cortés a lo castellano	
Impropiciamente su rey, a tantas prendas contrario, en lugar de embajador lo dio carácter de enviado.	45
Los ceños de la fortuna no son del valor agravios; que el mal gusto de la suerte no quita al mérito el lauro.	50
¿Qué importa, que a lo más digno nieguen sus premios los astros? Cuando es honra el merecerlos no es desdicha el no alcanzarlos	55
Mas por acá va el asunto, muro no prediques tanto, que el mundo siempre fue el mismo con que hogaño es como antaño.	60
Entre todos cuantos tonos fueron del oído encantos al voto de dos naciones solo este tuvo aplauso:	
Vivan las dos deidades de Alemania vocea Portugal, y grita España que ambas dos soles de imperiales rayos augustas luces son de Pedro y Carlos.	65

Notas:

4: Filomena: hija del rey de Atenas a la que los dioses castigaron convirtiéndola en rruiseñor. Usado comúnmente en poesía como para referirse a cantantes.

45: Las relaciones diplomáticas entre España y Portugal se habían restablecido tras la Paz de Lisboa de 1668 pero fueron tensas bastantes años.

65: La esposa de Pedro II, María Sofía de Palatinado-Neoburgo, y la de Carlos II, Mariana de Neoburgo, eran alemanas y, en voz del poeta, en lo único que coincidían ambos países.

5. A Paula López a quien en la comedia de Las Amazonas le hurtaron de la cabeza un peine dorado: Reventando de Amazona

Referencia: MSLIV-1640-75

Encabezado: *A Paula Lopes a quien en la comedia Las amazonas le hurtaron de la cabeza un peine dorado*

Fecha: Temporada 1691/1692

La **Paula López** a la que hace referencia el encabezado es muy probable que fuera la esposa de **Juan Ruíz**, apodado “**copete**” y que la comedia *Las amazonas*, de entre las varias que hay con ese título, fuera la de **Antonio de Solís** que aún gozaba de mucha popularidad a finales de siglo y estaba en el repertorio de varias compañías teatrales.

Ante el conflicto del desprecio a lo español de Mascarenhas con la admiración a esta *bella española* la justificación del poeta es que el portugués es fuerte a la vez que tierno y enamorado.

Reventando de Amazona
la gallarda Mitilene
más vence con su hermosura
que no con sus flechas vence.

Para rendir lusitanos 5
mas poder tuvieron siempre
los mosquetes de justillos,
que mangas de los mosquetes.

No infama al valor lo tierno, 10
que a los pechos portugueses
más los de hiere Amor desnudo
que armado Marte los hiere.

Yo lo soy, bella española, 15
y porque no degenerare
de mi nación; mi defensa
fue, no querer defender.

Más ¡ay, que temo infelice 20
en los hurtos de tu peine,
que tu para recobrarle
airada, me muestres dientes!

Pero si fueren los tuyos,
por ser de tan buen temple,
en lugar de miedo, amor
me tendré, cuando los muestres.

Por él te diera una joya, 25
mas tanta atención me debes,
que empeños quiero contigo
y no con los mercaderes.

Víctimas solo de nadas 30
mis rendimientos te ofrecen,
dar mucho fuera comprarte,
dar poco, es reconocerte.

Tu compañía me admita, 35
que si en ella me admitieres
haré papel de galán
a pesar del de vejete.

Mas no tanto, que no sea,

para lo que tú quisieras,
por los relinchos, lozano,
y por las cernejas, fuerte 40

No te desmayen mis canas
obras señales desmienten
que arde en lo seco la lumbre
mejor que en el tronco verde.

El oro, que es el monarca 45
de otros metales plebes,
tanto más sube de precio
cuanto más de antiguo tiene.

Tú dirás al ver incendio 50
lo que ahora miras nieve,
¿qué tan tiernamente llora
quien tan curadamente hiere?

De manjar blanco estos pelos
van en ti, a oscurecerse
cuando los toquen tus manos, 55
cuando los muerdan tus dientes.

Notas:

7: justillo: Vestido interior ajustado al cuerpo a modo de jubón, de quien se diferencia en no tener mangas (Diccionario de Autoridades, 1734)

8: manga: En la Milicia es un trozo de gente formada a lo largo, la cual regularmente era de arcabuceros (Diccionario de Autoridades, 1734)

6. En la Loa que compuso el enviado de Castilla a los años del Príncipe: Hoy pluma extranjera aplaude

Referencia: MSLIV-1641-33

Encabezado: *En la Loa que compuso el enviado de Castilla a los años del Príncipe Que Dios guarde*

Fecha: 1693

El enviado español en Portugal entre 1691-1698, **Manuel de Sentmenat-Oms** era un amante de las artes y, en consonancia con la política española del XVII las utilizaba con fines políticos y propagandísticos⁶. Estas expresiones artístico-políticas encontraban un vehículo ideal en cualquier celebración de la familia real, cortesía que no podían rechazar y tenían la mejor difusión posible: a ellas acudían las personalidades más relevantes de la corte y diplomáticos de otros reinos. Sentmenat-Oms, además, hace partícipes activos de estas celebraciones cantadas a personalidades del entorno de la corte lusa de las que incluía varias letras. Mascarenhas contribuyó poemas en todas las celebraciones organizadas por Sentmenat-Oms de las que tenemos constancia.

Esta versión original manuscrita tiene una última cuarteta que no aparece en la edición impresa en la oficina de Miguel Manescal (y que probablemente tampoco se cantó): profetizar victorias portuguesas no tenía cabida es un acto patrocinado por españoles.

Hoy pluma extranjera aplaude
mayos cuatro, en flor augusta;
las primaveras son pocas,
las elegancias son muchas.

Tanto a tanto nacimiento 5
el orbe todo se aúna
que le aplauden nacionales,
las menos vasallas plumas

⁶Como virrey del Perú, Sentmenat-Oms fue el artífice de la primera ópera representada en el nuevo mundo: la Púrpura de la Rosa

Esta pues para sus años con sonora arquitectura, en la esfera de una sala, los cuatro elementos junta	10
Hoy también hablan en ella bien que en líquida fecunda el Nilo por siete bocas, los demás ríos, por una.	15
La primavera en la loa hace papel; mas quién duda que esta vez tenga de octubre. en vez de aplausos, injurias.	20
Porque nunca un tal clavel producir supo fecunda, por más que en tonos de flores materias de abril estudia.	
Soberbio el maduro otoño, (que es del año edad robusta) de la juventud del mayo, floridamente triunfa.	25
Sus pocos, sus tiernos años hoy los cuenta, hoy los adula de un ingenio forastero, la más elevada Musa.	30
No solo métricos gastos, a tanto empeño tributa, mas pagose en las grandezas, mas allá del Non plus ultra.	35
Copiosamente con todos gastó del Brasil gran suma, de los gustosos conceptos. que sus ingenios discursan.	40
Canoros cisnes del Tajo, bien que no de blancas plumas del sol dulcemente, las cuatro auroras saludan.	
Lo sonoro, y lo aliñado, admiraciones inculca, al oír por lo que mira, y al mirar por lo que escucha.	45
Oh viva siglos eternos, sin que se marchite nunca, la flor de las reales plantas, que ilustra la selva lusa.	50
Para que gloriosamente en las edades futuras ponga las cristianas quinas, sobre las turquesas lunas,	55
Así será cuando ciertas	

mis profecías se cumplan
que en las armas portuguesas
las victorias no se dudán.

60

Figure 3: Portada de la edición impresa de las celebraciones organizadas por Manuel de Sentmenat-Oms por el cuarto cumpleaños de D. João y página con el final del romance de Mascarenhas

7. Al enviado en ocasión que su mujer estaba sangrando: Marqués, hoy con más cuidado

Referencia: MSLIV-1641-34

Encabezado: *Papel, que se mandó con el antecedente, al embiado en ocasión que su muger estaba sangrando*

Fecha: 1693

Mascarenhas envió a **Manuel de Sentmenat-Oms**, este otro poema junto con el romance para la Loa por el cuarto cumpleaños del príncipe Don Juan. En él, además de interesarse por la salud de su esposa y desearle pronta recuperación, llama con cierta ironía correcciones a los cambios que Sentmenat-Oms habría aplicado a poemas similares anteriormente y de los que no tenemos constancia.

Extraña el hecho de que se dirija a él en 1693 como marqués, pues no fue hasta 1696 cuando Carlos II creó el título de Marquesado de Casteldosrúis⁷ para Manuel de Sentmenat-Oms. Si bien el poema anterior y este se enviaron efectivamente en 1693, Mascarenhas podría haberlo corregido posteriormente y así es como nos habría llegado.

Marqués, hoy con más cuidado
corregid a mis papeles,
porque a la prensa no vayan
los yerros que duran siempre

La duración de la estampa,
muchos siglos vivir suele,
y no quiero que mis culpas
las lean mis descendientes.

Temblando el romance envió,
y es razón qué mucho tiemble,

5

10

⁷la actual titular de este marquesado es Ágatha Ruiz de la Prada y de Sentmenat

cuando a cometer me expongo,
delitos que nunca mueren,

Y así, Marques, mi señor,
con atención más vehemente,
o vuestras manos lo rompan, 15
o vuestras musas lo enmienden,

Mas dejando esto aparte,
Pues poco pierde en perderse,
un ingenio que es tan pobre,
que nada que perder tiene. 20

Decidme, si a mi señora,
las sangrías insolentes,
aun de las venas azules,
vierten los rojos claveles.

Donde bárbaro el barbero, 25
sin guardar divinas leyes,
saca arroyos de cristales,
de minerales de nieve.

Por vos que cesen deseo;
Pues de tanto amor se infiere, 30
que solo por ser vuestro
nació suyo el accidente,

Sin sangre os dejó su sangre
porque vierten, muchas veces
más sangre venas cerradas, 35
que venas abiertas vierten.

Recíprocamente amantes,
el mal no sabe a cual hiere,
que en ella amagan los golpes,
y en vos las rendas duelen. 40

Tortolillas catalanas,
ambas, vivid tan alegres,
que de tan castos arrullos
no sepa el nido la suerte

Hola, musa, ¿qué es esto? 45
por loca os tengo perenne;
¿mandáis un romance, y en otro
vais caminando a las veinte?

Dejad el vuelo atrevido,
parad, que junta es rebelde, 50
a los yerros del ingenio
las culpas de impertinente.

8. Letra que se cantó en la celebración de los cuatro años del serenísimo príncipe de Portugal; A la más alta cumbre

Referencia: MSLIV-1641-43

Encabezado: *letra que se cantão nao celebração, dos anos quatro do sereníssimo príncipe de Portugal, depois de João 5º*

Fecha: 1693

Esta vez el encabezado no indica en qué celebración se cantó esta letra. Por el encabezado escrito en portugués es probable que fuera una celebración cortesana. Así mismo, la aclaración *depois de João 5º* podría indicar que la compilación de estos poemas se realizó a partir de 1707, cuando João V ya era rey.

El texto reutiliza gran parte de otro poema, el MSLIV-1641-48 *Ao nacimiento do Principe, D João Que Dios guarde, e, 22 de outr[br]o de 1689*, que probablemente nunca viera la luz.

A la más alta cumbre,
de la esfera zafir,
célebres habitantes,
del palacio azul turquí,
5
Bajad al suelo deidades,
veréis flor, que producir
supo en la margen del Tajo
la augusta planta del Rín.
10
Los cuatro mayor celebra,
hoy el portugués país
del jazmín, que hurtó el octubre.
al imperio del abril.
15
Marte le influya lo fuerte
(que es guerrero Dios, al fin)
para que siempre triunfante
salga de una, y otra lid.
20
de Venus lo hermoso excusa,
que en maridaje gentil,
casaron en sus mejillas,
la rosa con el jazmín.
25
Apolo le de las ciencias.
en ingenio tan sutil,
que con él los propios Tulios
se acobarden de argüir.
30
En un príncipe igual vale
la fuerza que el discurrir,
que tan bien como la espada
sabe vencer el ardid.
35
De tanto valor se infiere
será cuando juvenil
el terror del otomano,
y el estrago del Suffí.
40
Contra la bárbara sangre
del Danubio en el confín,
hará que corran sus ondas
no cristal, sino rubí.
Ciertas estas profecías,
verlas espero feliz;
que excelsas prendas excusan
los desaires del mentir.
Mas, ¡ay!, que temo
que en victorias tales
las fuerzas sobren,
y los orbes falten,

Mas pues que
no hay más que uno
sus cuatro partes
avasalle el mundo.

45

Notas:

8: El Rín hace referencia a la madre de João, V María Sofía de Palatinado-Neoburgo.

9. Para cantarse en la loa que compuso el embajador de Castilla a años del príncipe: Si el príncipe por provincias

Referencia: MSLIV-1640-29

Encabezado: *P[ar]a cantarse en la loa del embiado de Castilla q[ue] a los anos del principe compuso por las cinco provincias de la Luzitania*

Fecha: octubre 1694

La celebración cantada que **Manuel de Sentmenat-Oms** ofreció para festejar los cuatro años del infante D. João usó como tema conductor los cuatro elementos. Al año siguiente, para los cinco años, usó las cinco provincias portuguesas (Algarve, Entre Duero y Miño, Beyra, Alentejo y Extremadura). **Francisco Mascarenhas Henriques** entendería cierta ironía en la propuesta del español por la comparación del número de provincias de un reino y otro respondió enviando esta nada sutil letra que había de cantarse antes de la Loa de Sentmenat-Oms. Esta vez los cambios que Sentmenat-Oms aplicó al aplauso de Mascarenhas fueron más profundos.

Si el príncipe por provincias
contar sus años quisiere
siglos numere por años
quien tantas provincias tiene.

Oy que un lustro no más hacen
sus cinco, sus años verdes,
solo por cinco provincias
la Lusitania los cuente.

Cuando no basten los muchos
que orientales le obedecen
las de la América junta
que observan también sus leyes.

Toda la Arabia le aplauda
y aún pienso que reverente
los humos de su vasallo
dan más soberbia a la Fénix.

Cuando la Fénix se quemó
para renacer más veces
las brasas de calambucos
a sus provincias les debe.

Y con razón es deudora
que sus provincias la ofrecen
en los sabios aromas
el Jordán de tus vejece.

Sus plumas preste a la Fama
porque más aprisa vuela
a dar del príncipe luso
al orbe los parabienes.

A ser todo el mundo un bosque
de bastones, y laureles,
pocos fueran, siendo muchos

5

10

15

20

25

30

para su mano y su frente.

Guarismos de provincias
sus años cuenten;
que han de sobrarle reinos
mas que el príncipe viva eternamente

35

Figure 4: Versión impresa por Manuel de Sentmenat-Oms del poema de Mascarenhas

10. Al conde de Tauroca, con la loa que se representó en la casa del enviado de Castilla a los años del príncipe D. João que Dios guarde: Mando a vossa senhoria

Referencia: MSLIV-1640-73

Encabezado: *A o mesmo conde [Tarouca], com a loa que se rerezentou na caza do enviado de Castela aos anos do príncipe D. Joao que o D. guarde*

Fecha: Despues de octubre de 1694

En este poema Mascarenhas le cuenta al conde de Tarouca cómo la versión original que le envió a **Manuel de Sentmenat-Oms** para la loa de 1694 nunca se llegó a imprimir (ver poema anterior) y le envía una copia.

Este texto se debió de escribir mucho después, pues dice del romance censurado *es una canción hace muchos años*, aunque no tanto como para haber conocido la boda de Bárbara de Braganza con el futuro Fernando VI (habría tenido que vivir casi 100 años). Habrá que clasificar entonces los versos que dicen *que nazca en Madrid otro Sol / de nuestro príncipe primo* como otra de sus profecías.

Mando a vossa senhoria
esta loa de huns taes annos
que luzos, e castelhanos
celebrão delles o dia.

Nesta função suspendidos
ficarão sem ter de feras
os olhos pelos grandezas,
pela armonia os ruidos.

5

Nenhum adorno se avança
a vencer o aliento seu,
que o grande esta vez perdeu

10

de ser mayor, a esperança.	
Leve a festa raridades e forão della ouvidores Martes luzos mil senhores belhas Venus mil deidades.	15
Neste poiús das luces centro a pesar da noite frio mais de seis horas o dia se entro pela noite dentro.	20
Que em fim as damas belhas vendo da noite os desmayos artelharias de rayos jogãrao contra as estrelas.	
Catalão Marquez tal andava de linzonjeiro, que muito mais que estrangeiro, parecia ncional	25
ô tempo, couzas tens varias! mas algum dia diseras que os mosquetes de outras eras forão desta as luminarias!	30
Os propios, os mesmos braços que forças provarão mutas, não se abrem já para os lutos senão só para os abraços.	35
Para que em Castella arrimo haja do cetro Espanhol nasça en Madrid outro Sol do noso principe primo.	40
Que então reciprocamente que pagaremos, seguro nos applauzos do futuro, as dividas do presente	
Mando esta letra, que compo de ser cantada na loa que perdeo por não ser boa a honza de entrar na estampa.	45
A minha fé não descanse do obrar por vos maravilhas, Conde deixo as redondilhas por dar principio ao Romance.	50

[sigue el romance *Si el Príncipe por provincias*]

11. A Petronila Caballero: Válgate Dios Petronila

Referencia: MSLIV-1640-25

Encabezado: *A Petronilla Cavallero que montada a cavallo salio a echar un recto en defensa del mejor par de los doze*

Fecha: temporada 1694/1695

Petronilla Caballero era la primera dama de la compañía de Cristóbal Caballero encargada de las comedias

del Patio de las Arcas de Lisboa en la temporada 1694/1695⁸.

Válgate Dios Petronila la de la airosa belleza, ¡que bien montada saliste al patio de las comedias!	
En una dos sillas juntas montaste, llevando en ellas, los desdenes, a la brida, y el favor, a la jineta.	5
Castaño bruto oprimiste, que mostraba en las cubiertas de la vanidad del peso alguna vana soberbia.	10
También los brutos tal vez de racionales se aprecian, sabiendo estimar alegres la hermosa carga, que llevan.	15
Mas que mucho, si feliz, habló abajo de las tejas, ¿llevándote a ti, llevaba no menos que un cielo a cuestras?	20
Adrede la herraduras mostraba, que espejos eran en quien miraban la planta que manejaba la rienda	
La punta del acicate la duda el bruto, sangrienta que en átomos dan lisonjas más que heridas, las espuelas.	25
Verdad es, que el guardapiés avaro feliz de seda por que nadie la perdiese cubría las estriberas.	30
A echar un reto saliste a la cómica palestra de sol a sol, y al sol mismo partido en dos soles llevas.	35
Eterno el día será del duelo, en esta contienda, el que día acabar no puede si tu los ojos no cierras.	40
A todos los doce pares los desafías, los rectas y a todos los pares doce de miedo la arca tiembla	
Para mejor engañarlos con prevenida cautela	45

⁸Ferrer Valls, Teresa et al., Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT): <https://dicat.uv.es/consulta/busqueda/registro/400/21> y <https://dicat.uv.es/consulta/busqueda/registro/394/22>

para que no te extrañasen
te vestiste a la francesa

¡Pobres de los doce pares!
que ahora con tal librea
mas riesgos que temer tienen
en tu cara, que en tu diestra. 50

Los lunares de tu rostro
que el mando se acaba, muestran;
cuando en el cielo hay señales
ay sustos siempre en la Tierra. 55

Huyan los pares cobardes
pues les vibra tu belleza
en cada aseo una bala,
y en cada acción una flecha. 60

Un mosquetero del patio,
que tus decoros venera
esto suspira, y aun pide
para el suspiro licencia.

Mas suspendamos lo serio, 65
que cansa el hablar de veras;
plato de rancias?? ahora
ponga el romance en su mesa.

De la cocina de Apolo,
que es donde se guisa el néctar,
para que el plato me alivie
musa Paradisa venga. 70

Airosilla española,
deja los no quiero, deja,
pues mas que guerra a los pares,
con tus nones me haces guerra. 75

Boca, calla atrevimientos;
lengua, no digas blasfemias,
que ultraja lo reverente
quien más , que adorar desea. 80

Petronila, solo aspiro
en premio de mis finezas,
que sepas lo que te quiero,
mas no lo que quiero, sepas.

Entiéndeme allá, si quieres, 85
y no dudo que me entiendas,
que quien con discretos habla
no da menester tener lengua.

12. A Petronila Caballero cómica admiración de los teatros: No lo caballero ultrajes

Referencia: MSLIV-1641-40

Encabezado: *A Petronilla Cavallero cómica admiración de los teatros*

Fecha: temporada 1694/1695

No lo caballero ultrajes,

Petronila, en mi desprecio; que maltratar los rendidos implica a lo caballero.	
Yo te miré, y al instante llevado de mis afectos del mayorazgo del alma sin más ni más que este dueño.	5
Para Vencer portugueses. siempre mucho más pudieron justillos de castellanas, que mangas de mosqueteros,	10
Airosísima española, dos damas haces a un tiempo la tercera en lo esparcido, la primera en lo severo.	15
Mas ¿qué mucho, si contigo Venus concurriera entiendo que los papeles segundos hiciera la diosa Venus?	20
Tan filigrana de acciones, naciste; que puede creo tu cuerpo, por lo animado, servir de alma en otro cuerpo.	
Cuando amores representas, de Calderón, Moreto, repites los fabulosos, y olvidas los verdaderos.	25
Que apuntador el amor bien que más te apunte recio, sordamente siempre escuchas las voces de mi silencio.	30
De tus esquivaces nacen, olvidos y desacuerdos, que en no habiendo voluntad falta la memoria luego.	35
Si Calderón, te escuchara, más estimara a su ingenio, porque en lo bien repetido campea, más lo discreto.	40
Cuando la farsa declina, al deshacerse el empeño, es tragedia para mí la que acaba en casamiento.	
porque me quedo envidioso, (portugués soy, tengo celos) de ver, que al galán le das en un cristal mil incendios.	45
¡Oh pasión, que en Portugal naciste con tanto imperio	50

que aun de esponsales mentiras,
formas azules venenos!

Porque acá queremos antes,
cuando no hay otro remedio,
morir de los males propios, 55
que de los bienes ajenos.

Estos renglones te escribe,
(perdona el atrevimiento)
del patio de las comedias
el más pobre mosquetero. 60

No por mosquetero, y pobre
le condene tu desprecio;
que es prueba el estarse en pie,
de que te adora de afrento.

13. A Petronila Caballero representando la comedia de Sansón: Escucha segunda vez

Referencia: MSLIV-1641-41

Encabezado: *A la misma dama, representando la comedia de Sanson*

Fecha: temporada 1694/1695

Escucha segunda vez,
de un mosquetero la voz,
que en cortesos osadías,
los yerros dora el amor.

Perdona el atrevimiento; 5
y no dudo del perdón;
Pues tengo para el indulto;
el patrocinio de un Dios,

Rayar las tablas te vi,
toda luz toda esplendor, 10
un día que sin mañana
por la tarde amaneció.

Luego al mirar tanto garbo,
Tu buen aire me robó,
la libertad que es alhaja 15
la mejor del corazón.

Mas con tan contraria suerte,
que pienso de mi dolor
que muchos méritos tengo,
pues tan desdichado soy. 20

Amar, y no ser amado,
es desdicha, no es rigor;
que Amor flecha plomo y oro,
pero no tiene elección.

Que vi que ayer la comedia. 25
de Sansón representó,
¡tu gracia toda un milagro,
toda un pasmo en casa acción!

¡Qué bien que Dalida hermosa

con el [ilegible] traidor 30
 vertiste a la falsedad,
 el rayo de adulación!

Bien qué traidor te llamo,
 miento, que no es culpa atroz,
 tener dos caras quien tiene 35
 ambas hermosas las dos.

¡Qué airoso que tu regazo,
 dulce almohada infundió,
 en Sansón el hondo sueño,
 y en tus manos la traición! 40

Las caricias de las damas
 si tienen tanto valor,
 que a la razón más atenta
 hacen perder la razón.

¡Que bien que del bravo estuche 45
 tu tijera le cortó
 en el cabello la fuerza
 al nazareno Sansón!

¡Tan bien después del delito.
 enmendaste al traidor 50
 que más perlas que el aurora
 lloró de esta vez el sol.

Al ver tu esposa sin ojos
 más mi esperanza creció
 que no es en mujer de un ciego 55
 difícil la pretensión.

Si amor me diera el regazo,
 que fue del sueño ocasión
 despierto toda la vida
 siempre me estuviera yo. 60

Porque en tan dulce lugar
 fuera dormirse el amor
 o del cuidado delito,
 o del de deseo baldón.

14. A la impensada venida de María de Navas a Lisboa: Soberbio Manzanares, río ufano

Referencia: MSLIV-1639-10

Encabezado: *Do mesmo A la impensada venida de Maria de Nabas a Lisboa, estando representando en ella Petronilla Cavallero*

Fecha: Temporada 1694/1695

María de Navas, actriz, autora y directora de su propia compañía, huyó de Madrid a finales de 1694. Cuando llega a Lisboa⁹ la temporada del Patio de las Arcas corría a cargo de la compañía de Cristóbal Caballero, donde la primera dama era Petronila Caballero.

Soberbio Manzanares, río ufano,
 de augusta corte espejo derretido
 con pies de plata corre presumido
 a visitar al Tajo soberano.

⁹SOUSA, José Pedro Louro: A arte e o ofício do teatro em Portugal no século XVII (p. 148-151)

Dale el Tajo a besar la blanca mano,
que al fin Rey de los ríos ha nacido,
y al huésped lo agasaja agradecido
líquidamente golfo cortesano. 5

¿Mas qué enigmas son estos? descifremos
la alegoría, y nueva maravilla
para que al mundo las noticias demos. 10

Quedose a solas de Madrid la Villa,
Nabas vino a Lisboa, toda extremos,
no mas que a ver al sol de Petronila.

15. Cortesano desagravio de un quejoso contra una dama que dijo del el rostro de Petronila que tenía una cara de así así: Ayer, Filomena Anarda

Referencia: MSLIV-1640-78

Encabezado: *Cortesano desagravio de un quejoso contra una dama que dixo del rostro de Petronilla que tenía una cara de assi, assi*

Fecha: Temporada 1694/1695

Ayer, Filomena Anarda,
pienso que te oí decir
del rostro de Petronila
que era una cara así así.

Mentiste, hermosa española,
y perdóname el mentís,
que en agravios tan del alma
no hay cordura dentro de mí. 5

Por Dios si fuera algún hombre,
a quien lo llegara a oír,
que con la espada en la mano
fuera en castigarle un Cid. 10

Mas ya que una dama eres,
con damas no sé reñir,
vuélvase al pecho el desnudo,
y a la vaina el espadín 15

Para que tú te retractes
yo sé la retrato aquí.
lo hermoso con el pincel,
lo duro con el buril. 20

Ea, pues, va de pintura,
mas, musa mía, advertid,
que entrenéis nuevas colores
del retrato en el perfil.

Don príncipes son tus ojos
de la luz, a quien al fin
el sol les pide mercedes
de rayos para lucir. 25

Árbitro de sus mejillas
reparte juez la nariz
de dos comarcas de nieve
dos términos de carmín. 30

La boca (pequeña herida) guarda concha carmesí perlas, que incienso el aliento con perfumes de ámbar gris.	35
Los manos dos albas son que fuera suerte infeliz a donde alumbran dos soles no más que un alba lucir.	40
La cintura, con ser justa, causa tentaciones mil: ¿quien vio nunca andar tan cerca lo justo, del delinquir?	45
En sus ocultos milagros no discurro; porque a mí nunca me corrió cortina sumiller, su faldellín.	45
Este es el retrato hermoso del español serafín; retráctese pues quien dijo que era una dama así así:	50
Anarda, porque blasfemias no vuelvas a repetir tapar quiero tu boca todo el canoro rubí.	55
En ese manjar real manjar tanto varonil que aunque es dulce de gallina es valiente dulce al fin.	60
De caza también te mando para tu lengua impedir, cuanto corre, cuanto vuela tosco monte, aire sutil.	

16. A una hija de Petronila que disfrazada de negra bailó en la comedia el zarambeque: Válgate Dios por muchacha”

Referencia: MSLIV-1640-77

Encabezado: *A una hija de Petronilla que disfrazada de negra bailó en la comedia el Sarambeq*

Fecha: Temporada 1694/1695

El zarambeque es un baile de origen americano con raíces africanas que se incorporó al repertorio teatral y musical ibérico¹⁰ con abundantes apariciones en los villancicos *de negro*¹¹. La comedia en la que bailó la hija de Petronila Caballero en Lisboa podría haber Las amazonas de Antonio de Solís cuya edición de 1655 incluía una loa con zarambeque. Sin embargo, Mascarenhas usa los términos teatrales en anotaciones y encabezados con gran precisión y de haber sido el baile en la loa probablemente hubiera usado la palabra *loa* en lugar de *comedia*. Es posible, por tanto, que se trate de una comedia desconocida.

Válgate Dios por muchacha,
que naciste en lo perfecto
de la planta más airosa,
el más florido renuevo.

¹⁰Para un análisis de este baile y edición de las principales fuentes véase SALAS CASSY, Erika: El zarambeque y sus fuentes en los siglos XVII y XVIII. Edición crítica.

¹¹PUJOL-COLL, Josep: Den lugar a los negrillos: Villancicos y danzas ‘de negro’ en la España del siglo XVII

Tú que tanto de mañana madrugas del sol encendido, ¿qué será cuando estuvieres del zenit en el aumento?	5
¡Qué bien que en la mojiganga haces, nublando tus cielo no las beldades oscuras sino los oscuros bellos!	10
La color de la Etiopía robaste con tanto acierto, que en ti cautivo lo blanco se ha quedado de lo negro.	15
Si la noche es tan amable mas que nunca amaneciendo borde el sol con hilos de oro al cañamazo del tiempo.	20
Al verte etíope hermosa en tus incendios me quemo; que al fin siempre los carbones dieron materia del fuego.	
Un Zarambeque bailaste tan bien, que en el movimiento al brindis de lo apacible la razón hizo el deseo.	25
No sé como te atiendo sin profanarte el respeto al ver tantos perejiles de tu cintura en los requiebros	30
Yo no sé cómo tu madre que es la cifra de lo honesto no te azota por las culpas de tan lascivos meneos.	35
Que al fin como tan discreta no debe ignorar entiendo que es delito en el teatro lo que es lisonja en el lecho.	40
De unas tablas a otras tablas que hay grande distancia pienso, los unos ven muchos ojos, los otros solo el silencio.	
Muchacha dile a tu madre bellísima cata venus que pues no me quiere suyo, que me permita lo yerno.	45
Más no sé lo que me digo; que si mi suegra no siendo con tanto rigor me trata, ¿qué será después de serlo?	50

17. En la comedia de Ícaro y Dédalo: Enamorado de Leda Júpiter los ayres rompe

Referencia: MSLIV-1640-76

Encabezado: *Na comedia de Icaro y Dedalo, resist[ên]cias de Leda contra as amorosas violencias de Jupiter*

Fecha: Temporada 1694/1695

Probablemente se trate de *La gran comedia, de Ycaro, y Dedalo* de **Melchor Fernández** representada en fiesta. real, que se representó en Madrid en 1684. El poema describe la acción teatral para, en las últimas estrofas, manifestar el alivio del autor porque su rival en amores hacia Leda (probablemente interpretada por Petronila Caballero) estuviera interpretado no por un hombre sino por una mujer (Ana de la Rosa).

Enamorado de Leda Júpiter los aires rompe, que Amor sus flechas también los ensangrienta en los dioses.	
Transformado en blanco cisne dentro de una torre entróse; que para atrevidos vuelos no hay defensas, ni en las torres.	5
No la piel del falso todo astutamente hoy se pone para que en segunda Europa Lo mejor de Europa logre.	10
No en oro esta vez se lleve, Como en otras ocasiones, porque Leda no es tan necia que en lluvias de oro se moje	15
Nada a Jove le importuna para lograr sus favores lloverse en diluvios todo de inundaciones derroches.	20
Porque Leda es tan isenta y al interés tan indócil que de oír el metal todo todo fuera ofrenda pobre.	
Músicas el Dios repite, mas con intenciones dobles para introducir la amante de la armonía en lo acorde.	25
Que es supremo Dios la dice, para que al ruego se preste; ¿como si lo soberano pudiera dorar lo torpe?	30
De sus cristalinos brazos hiedras los suyos atroces contra defensas de cera forjaron lazos de bronce.	35
Oh conquista, Dios tonante, con cariños los amores, que no es encina una dama que ha de dar el fruto a golpes.	40

Los postrado rendimientos, las corteses atenciones tal vez son llaves maestras del corazón más indócil.	
Mil veces pase la mano para librarla al estoque, que es socorrer una dama preciso ley de lo noble.	45
Mas ay que al ver el contrario es respeto acobardome, que contra los dioses, nunca tuvieron manos los hombres.	50
Ver que Anica de la Rosa el papel hace de Jove me templó, que al gozar Leda pan con pan el Dios se come.	55

18. En las despedidas de Petronila Caballero: Auséntase Petronilla

Referencia: MSLIV-1640-32

Encabezado: *Nas despedidas de Petronilla Cavallero*

Fecha: Final de la temporada 1694/1695

Este lamento que al final de la temporada entona Mascarenhas por la marcha de admirada Petronila Caballero aparece repetido en MSLIV-1641-12 con el título *Estando para marchar a compañía de Cristobal cavallero* con tres cuartetos diferentes.

Auséntase Petronilla, cómicamente, ¿qué haré sin ella, y con mi cuidado? ¡Mirad con quién, y sin quién!	
¡Oh nunca hermosa vinieras al teatro portugués a darle luz, si le habías tan presto de anochecer!	5
¿Cuál siente más de tus ciegos, cuestión siempre en ellos fue: Si aquel que nació sin vista si aquel que ha llegado a ver?	10
En tal cuestión, yo dijera, que era mejor no tener visto; que haberlo tenido para perderlo después.	15
El cuervo paloma nace, ¡pobre mil veces de aquel que hoy se viste plumas negras y plumas blancas ayer!	20
Quien la cumbre de la dicha nunca ha visto, feliz es; pues menos rueda escalones cuando los baja al caer.	
¡Ay! si de el bien que se pierde muriera la idea de él,	25

¡cuán menos sería el mal
después de perderse el bien!

Con el lienzo, que acá queda,
mal mi llanto enjugaré; 30
que aunque es lienzo de Cambray
pequeño lienzo, al fin, es.

No porque sea pequeño,
ni grosero; mas porque 35
invernan muchos diluvios
los ojos, que no te ven.

Allá me lleven el alma;
mas tan por mi gusto, que
quisiera volver a hallarla 40
para volverla otra vez.

Si a Cádiz fueres, en Cádiz
te buscaré, puerto a quien
tantos millones de plata
conduce cada bajel.

Amor, y tu mano a Cádiz 45
me llevará, por querer
antes la plata de un dios,
que no la plata de un rey.

Mas hipérboles dejemos;
porque en los pesares sé, 50
que es desairar lo sentido
el abonar lo cortés

y así, gallarda española,
en esta ausencia cruel
suspiros hable el silencio, 55
conceptos hable la fe.

Firmeza eterna te voto;
y bien la puedes creer
de un amor, que para fino
le sobra lo portugués.*

19. En defensa de María de Navas: Del río Manzanares la cómica más airosa

Referencia: MSLIV-1640-39

Encabezado: *En defença de M^o de Nabas*

Fecha: Temporada 1695/1696

Mascarenhas ya se hizo eco de la llegada de María de Navas a Lisboa la temporada anterior. La fría expresión de aquel desconfiado admirador de Petronila Caballero desaparece para dar paso al entusiasmo. La comedia de **Calderón** a la que hace referencia es *Mujer, llora y vencerás*.

Del Rio de Manzanares
la cómica mas airosa
trocando corte por corte
dejó Madrid por Lisboa.

En la elección de los ríos 5
mucho de río mejora;
que el Tajo en cualquier tiempo
siempre de golfo blasona.

Río al fin tanto supremo que en líquidas ceremonias le visita el océano cada por por seis horas.	10
Mas al pobre Manzanares tanto la sed le sofoca, que en la estufa del verano no suda de agua una gota.	15
Y así diestro en prevenciones mendigando ajenas ondas, a los diciembres le pide para los julios limosnas.	20
Supuestas las diferencias que hay de unas aguas a otras en buscar galán más rico no anduvo la Navas boba.	
Milagros representó ayer en la farsa airosa de don Pedro Calderón: mujer vencerás si lloras.	25
También de la ortografía usa con destreza hermosa, que cuando los puntos para, las admiraciones forma.	30
Prodigios dijo su voz; mas miento, si bien se nota, que sus acciones robaban el oficio de su boca.	35
Para explicar los afectos dieron siempre de más monta los idiomas del semblante que de la voz los idiomas.	40
Todo el ilustre concierto con aclamación devota la vitoreó, haciendo motín, lo que fue lisonja	
Cerrada carga le dieron los mosqueteros en tropas no por bocas de mosquetes, sino por mosquetes bocas.*	45

20. En la loa para representarse en la comedia del Conde de Sabugal: El Tajo soy, cuyas aguas

Referencia: MSLIV-1639-37

Encabezado: *De Francisco Mascarenhas H[enrique]es na loa que fez p[ar]a se representar em a comedia do Conde de Sabugal Don Francisco de Souza onde falava Thalia, Rio Rejo, Apollo, e Marte // Disse o Tejo*

Fecha: Desconocida

El Conde de Sabugal del encabezado es **Fernando Martins Mascarenhas** que fue 2º conde de Óbidos y por su matrimonio con Brites Mascarenhas Castelo-Branco da Costa 3º conde de Sabugal. La comedia

titulada **Don Francisco de Souza** podría tratarse de una obra para ensalzar la figura del **Francisco de Souza**, marqués das Minas, uno de los *Quarenta conjurados* que se unieron a João IV que murió en 1674 tras una exitosa carrera militar.

El Tajo soy, cuyas aguas
son, lamiendo arenas de oro,
del Nilo corriente envidia,
del Ganges líquido oprobio
¿qué mucho, si mis corrientes
dan al que las bebe toSCO
un valor en cada trago,
y una ciencia en cada sorbo?
Dos ingenios tengo excelsos,
que la Fama por lo heroico,
o los aplaude con miedo,
o los nombra con asombro
para coronar sus sienes
del laurel honroso tronco
de las nueve inspiraciones
invoco el celeste coro. 5

No siempre con lo sublime
ande la dicha en divorcios
sepa una vez la Fortuna
la puerta a lo meritorio. 10

No siempre ciega la suerte
haga la elección sin ojos,
premiando a lo poco, mucho,
y honrando a lo mucho, poco.

El mal gusto de los hados
se enmiende, que es desabono
de la elección del Destino
preferir al oro el plomo. 25

Historia de las excelsas cumbres
del lazo azul de los globos,
que es respuntado de estrellas
de los mortales asombro. 30

21. Romance para cantárselo a la señora infanta en la comedia que las monjas de Santa Ana le representan por Navidad: Qué bien, qué airosa corona

Referencia: MSLIV-1640-16

Encabezado: *Para cantarse // A S[enho]ra infanta na comédia que as freiras de Santa Ana lhe representam pelo Nata*

Fecha: Desconocida

Este romance podría haber sido compuesto por Mascarenhas para las monjas las del Convento de Santana (también escrito como Sant'Anna). La única infanta durante el reinado de Pedro II fue Isabel Luisa, conocida como la eterna novia por la cantidad de proyectos de matrimonio que se frustraron. Esos proyectos incluían a Luis, gran delfín de Francia, y a Juan Guillermo del Palatinado: la Francia y Alemania que aparecen en el romance.

Las escasas referencias que se han conservado a fiestas teatrales organizadas en conventos de España y Portugal a las que asistía la familia real^{12 13} hacen especialmente interesante este testimonio.

¹²RODRIGUEZ RODRIGUEZ, José Javier: Diogo Correa de Sá, Fiesta de zarzuela (Lisboa, 1716), Presentación y texto. *Criticón*, 77,1999, pp. 71-139. https://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/077/077_072.pdf

¹³BORREGO GUTIÉRREZ, Esther: Del mito a la escena. Una Fábula de Dafne de ?nales del siglo XVI en las descalzas reales. *Analecta Malacitana*. 39(1) <https://doi.org/10.24310/analecta.v39i1.5624>

Qué bien, qué airosa corona a un religioso solar ¡la Fénix de la hermosura, la diosa de Portugal!	
La que por la excelsa cumbre de la suprema deidad no ha dejado a la grandiosa la esperanza de ser más.	5
La que indignos de su cielo son cuantos luceros hay, o bien sea francés astro, o bien planeta alemán.	10
Las flores, que sayal visten por su pobreza le dan festejos; que son los cultos de un querer bien sin caudal.	15
En vano el afecto aromas le pide a la voluntad, que hace pequeña la ofrenda la grandeza del altar.	20
No infama la recompensas de la deuda desigual porque para cuando debe el que cuanto tiene da.	
En su presencia las gracias vasallas de su beldad, con ser cada cual un sol, una estrella es cada cual.	25
A pesar de las escarchas tanto es hoy la amenidad que en la estación del enero florece el abril galán.	30
Estríbillo: Ah de los rayos, ved que dos luceros en primaveras vuelven los inviernos.	35
Pues cuando una deidad milagros quiere a la razón el tiempo le obedece.	40

22. En la convalecencia del enviado español se llevaron músicos a su casa: Canoros cisnes del Tajo

Referencia: MSLIV-1640-44

Encabezado: *En la convalecencia del marquez embiado de Castilla se llevaron muzicos a su casa, entre los quales fue el recién venido frayle Capon*

Fecha: Desconocida

El de Arronches* al que hace referencia el poema era **Carlos José de Ligne**, 2º marqués de Arronches (por matrimonio con la 2ª Marquesa de Arronches y 5ª condesa de Miranda, Mariana Luisa Francisca de Sousa Tavares Mascarenhas da Silva, nieta del primer marqués de Arronches Henrique de Sousa Tavares). Belga de nacimiento, Carlos José fue educado en Italia, donde su padre, diplomático de Felipe IV, fue

virrey de Cerdeña y Gobernador del ducado de Milán.

El uso de cantantes castrados no sería algo frecuente en Portugal hasta ya entrado el siglo XVIII, cuando la música portuguesa sufrió un rápido proceso de italianización. Que Carlos José de Ligne fuera un adelantado en este sentido es normal y entendible por su formación italiana.

Canoros cisnes del Tajo, Marqués, a vuestros festines llevaron de cisnes voces, mas no finezas de cisnes.	
Canarios diestros sin plumas que con picos de clarines en la cerúlea campaña pendieron los aires libres.	5
Si Lisis los escuchara a pesar de sus ardidés el raparse los oídos no le aprovechara a Ulises.	10
Al mismo Cantor de Tracia pudieran meter a pique hombre que atrayendo piedras servía a los albañiles.	15
Forastero un rui señor vino, de tales matices, que baldo de los tenores articulaba los tiples.	20
Pájaro de tan buen aire, que a pesar de lo difícil, con faltarle el instrumento engendraba lo apacibles.	
Obsequio fue del de Arronches, cuyos elevados timbres, el papel de los jaspes con letras de oro se escriben.	25
Joven cuyas personales gracias, sienten competirse ya de los doctos Homeros ya de los fuertes Alcides.	30
Mas tan, Musa, ¿a donde vuelas, sin revelar que peligrés en tanto golfo de prendas de tu ignorancia en las Sirtes?	35
¿Quién del luminar del cielo, que es en rápidos perfiles en la cerúlea campaña Astros, que las luces rige.	40
¿Se atrevió jamás osado, siendo objetos invisibles, a cantar de sol los rayos sin ser águila, o ser lince?	
Más por acá va el asunto,	45

Musa, el hilo te encamine
a ser Teseo, y podrás
del laberinto salirte

Señor marqués enviado,
la música se dirige 50
solo a fin de que amanezca
de vuestra salud el frío.

Sus dulces sonoras voces
es desdén en males tan firmes
con los naipes de sus quiebros 55
por los oídos, desquites.

Y así, noble catalán,
serenando los eclipses,
dejad tristezas diciembres,
cantad placeres abrilés. 60

23. Fracaso cómico: Señor marqués, doña Musa

Referencia: MSLIV-1640-49

Encabezado: *Fracaso cómico*

Fecha: Desconocida

Relata con burla Mascarenhas el fallo de un mecanismo que hacía volar a la actriz en una representación teatral. Al ir dirigida al “marqués” y rematar el texto con la superioridad portuguesa podemos suponer que el poema va dirigido de nuevo a **Manuel de Sentmenat-Oms**. Podría dirigir sus burlas hacia Sentmenat-Oms simplemente en calidad de representante español o bien porque la función referida contara con el patrocinio explícito de este. El uso de ingenios y artificios que buscaban asombrar al público era parte de la política artística de la corte madrileña que se aplicó también en embajadas como las del Marqués del Carpio en Roma primero y en Nápoles después.

Señor marqués, doña Musa
un romance nuevo estrena,
y en vos van buscar sus yerros
socorro, amparo y defecto.

Con tal protector, no teme 5
que salgan a las palestra,
ni de Moreto las burlas,
ni de Calderón las veras.

Érase cierta muchacha,
que aún sana estaba de nema 10
del sello que pone en todas
la Madre Naturaleza.

Si miento, miento en buenora,
que no son culpas que afrentan
las mentiras, si en adornos 15
se dicen las bellezas.

No sé si la lisonjeo
en decir que estaba entera,
que acreditarla de honrada
es infamarla de fea. 20

La prueba de esta verdad
es muy difícil empresa:
si no se prueba, se duda,

y se pierde si se prueba	
Esta pues cómica dama volando en una comedia se quedó sin dar más paso, en medio de la carrera.	25
Admirose el patio todo al ver que en los vuelos era una maroma el sarmiento y el racimo una doncella	30
Mas con razón se admiraron; porque vieron la pobreza en las orejas del aire por endeble de una cuerda.	35
Tahúres los mosqueteros miraban con vista atenta en las ocultas barajas algunas cartas cubiertas.	40
Por mas que brujulearon, del signo no vieron nuevas que mal hallado en el mundo solo en el cielo encuentra.	
Tanto forcejeó colgada dando vueltas, y revueltas, que el cerrado billete pienso que se rompió la nema.	45
Libróse al fin del peligro la comendianta mozuela, mártir ya, si virgen antes; pero dudosa materia.	50
Mas si quieres probarla para mostrar su entereza no faltan en Portugal oficiales de obra nueva.	55

24. En la comedia fieras afemina amor: Enamorado de Iole

Referencia: MSLIV-1640-79

Encabezado: *En la comedia: Fieras afemina amor*

Fecha: Desconocida

No menciona aquí Mascarenhas el nombre de ninguna actriz que nos permita identificar cuál era la compañía que representó *Fieras afemina amor* de **Calderón de la Barca** en Lisboa.

Enamorado de Iole
lo indomable, lo feroz
Hércules perdió, que al fin
fieras afemina Amor.

El veneno de lo hermoso,
que por los ojos bebió,
fue, siendo de ver lisonja,
peligro del corazón.

La defensa de la clava

5

esta vez no le valió contra las agudas flechas del rapaz vendado Dios.	10
¿De qué a Hércules sirvieron del Non plus columnas dos, si le vencieron, sin verlas, otras dos de más valor?	15
Que aunque el recato las cubre, la fe ve su perfección sin más ojos, que los ojos del pensamiento veloz.	20
Más si era tan bella Iole como quien representó de la comedia el papel disculpa al Tebano doy.	
El luchar contra las serpientes tanto nombre no le dio, como le ha dado el rendirse al imperio del Amor.	25
Ceder de la Tierra el hijo no a sus fuerzas lo debió, sino a sus celos, que amando no hay cobarde corazón.	30
Quien con celosos riere salga al duelo con temor; que es fuerte espada la de uno azul desesperación.	35
Trocar la clava a la rueca fue tan airoso primor, que en ella hilar supo extremos el uso de la razón.	40
Hile, pues el blanco lino, y tenga el hombre mayor cuando ayer de roca el pecho de caña una rueca hoy.	
Quedose Alcides sin fuerzas al ver ¡oh llanto traidor! sobre campos de claveles invernarse perlas el sol.	45
De cuyo rico tesoro con disculpable ambición erario fue guarda joyas de un blanco lienzo el candor.	50
Vestir mujerciles galas no a desairarle bastó; que un querer bien hace amable a cualquier indigna acción.	55
Si tal Iole me diera de su regazo el favor,	

guardapiés y faldellines
también me vestiría yo. 60

Perdona hermosa española,
desde deseo lo atroz;
que agravios del pensamiento
no son el honor baldón.

Perdona digo otra vez
mi culpa advirtiendo hoy,
que de una mental ofensa
nadie jamás se libró. 65

25. Armonioso aplauso en la elección de la abadesa de las monjas del Salvador: Hoy la presente prelada

Referencia: MSLIV-1640-82

Encabezado: *Armonioso aplauso na eleição de abadessa das freiras do Salvador*

Fecha: Desconocida

Nuevo ejemplo de fiesta conventual que Mascarenhas escribe para cantarse en los festejos por la elección de la nueva abadesa (una monja apellidada **de Meneses**) del **Convento del Salvador**. Gracias a las indicaciones sabemos era cantada por tres solistas y coro.

[1ª voz] Hoy la presente prelada
a la pasada domina
que al fin no es eterno el cetro
de una corono electiva.

De un sol las declinaciones
otro sol las resucita,
porque es natural costrumbre
que a un día herede otro día. 5

Todo el mundo la corteja,
que es siempre más asistida
aquella estrella que nace
que aquella luz, que agoniza. 10

[2ª voz] Hermosísimas deidades
sus bellas gallardas hijas
dan a la nueva prelada
aclamaciones festivas. 15

Por cultos de sus altares
súbditas le queman finas
en las aras del respeto
en vez de inciensos, caricias. 20

Cada afecto es un aplauso,
cada lengua una energía,
cada cuidado es un templo
y una ofrenda es cada vida.

[3ª voz] Para un régimen devoto
son prendas de más estima
que hidalguías heredadas
las noblezas adquiridas. 25

Mas si el valor de la sangre
los méritos más aliño,
la que tiene de Meneses 30

	ilustre la calcifica.	
	En acordes voces todas aplauden, y solemnizan elección tan de la gloria que es gloria el verla elegida.	35
	[estribillo]	
[todos]	Flores, astros, luces, decid que viva el sol de las hermosas dominicas, para que solo expliquen tanta dicha las luces, los astros, las flores y los días	40
	[coplas]	
[1ª voz]	Con celosa prudencia tan discreta noticia en vez de un monasterio puede regir del mundo las provincias.	
	Desde hoy felicidades el cielo pronostica, que a tal merecimiento no llega a sus umbrales la desdicha	45
[2ª voz]	Pronosticar fortunos se puede sin mentiras, que en méritos tan grandes no puede, no, faltar la Astrología	50
	Los que hasta ahora han sido penas, ansias, fatigas, desde hoy se hallaran juntas entre las observancias las delicias.	55
[3ª voz]	Religiosas luces la suerte os vaticina que de observantes soles en el mundo seréis hermosa envidia.	60
	Al son de los aplausos bien que con voz indigna en postrados afectos esto cantaba un loco de alegría	

Apéndice 1: Lista de las letras para cantar de Francisco Mascarenhas Henriques

- MSLIV-1640-2 Romances para cantarse a Filis: *Vuelve otra vez a la aljava // tus flechas ciego rapaz*
- MSLIV-1640-2 Para cantarse a Filis enferma: *Los agrabios de una fiebre // al sol causaron celos*
- MSLIV-1640-2 Para cantarse: *De los contagios del yelo // las flores vieran su fe*
- MSLIV-1640-15 Para cantarse: *Pues desengaños me engañan // Filis, de ti no me quejo*
- MSLIV-1640-26: Para cantarse: *Ausentaste-te, Menguilla // y al ausentarte tu luz*
- MSLIV-1640-28: Para cantarse: *Que largas que son, señora // las horas de una esperança*
- MSLIV-1640-88: Romance para cantarse: *Olvidos la razon pide // y no los consigues, no*
- MSLIV-1640-89: Otro [Romance para cantarse]: *Marica con desengaños // me ensaña, y no me quejo*
- MSLIV-1640-91: Para cantarse: *En la Arabia lusitana // que bellos prodigios cria*
- MSLIV-1640-93: Para cantar-se: *Valgate dios por Gerarda // la de los ojos azules*

- MSLIV-1640-93a: Outro para cantarse: *Escuchen-me en muchas voces // las dulces quejas de un mal*
- MSLIV-1640-93b: Outro para cantarse: *Que temdes gallarda Lise // que dizem que estais doente*
- MSLIV-1640-93c y MSLIV-1640-93d: Outro para cantarse: *Traidores son tus ojos // Marica, los dos luzeros*
- MSLIV-1640-93e: Outro para cantarse: *Dulze lisonja del ayre // unos purpureos claveles*
- MSLIV-1641-27: Para cantarse: *Marica, aunque las deidades // mas supremas me quisiesen*
- MSLIV-1641-44: Romance para cantarse: *A tus afanes cobardes, perdón pide el sacrificio*
- MSLIV-1641-45: Dama hermosa e música para cantarse: *Si miras,. para qué cantas? // no quieras musa Julia*
- MSLIV-1641-46: Outra para cantarse au memos asunto: *Al sentido del mirar // añades es de la voz*
- MSLIV-1641-59: Para cantarse: *De una auzencia imaginada*
- MSLIV-1641-59-2: Para cantarse: *En la campaña del Alma // noble palestra interior*
- MSLIV-1641-59-3: Para cantarse: *Ay que me mata, zagales // un tormento tan feliz*
- MSLIV-1641-59-4: Para cantarse: *Filis, en tus tribunales // siempre el Amor peligró*
- MSLIV-1641-59-5: Para cantarse: *Hermosa, y discreta Anarda // no te precies de cruel*
- MSLIV-1641-69: Firmesa contra inzencion // para cantarse: *Apostemos Amarilis / los dos, cual ha de vencer*
- MSLIV-1641-77: Para cantarse: *La blanca arena del Tajo // pisaba Nice una tarde*
- MSLIV-1641-81: Para cantarse: *Los agravio de un achaque // al sol causaron calor*
- MSLIV-1641-91: Para cantarse: *Suspende el vuelo atrevido // remontado pensamiento*
- MSLIV-1641-93: Para cantarse: *Ruyseñor de blancas plumas*
- MSLIV-1641-114: Letra para se cantar na Quinta de Cocolim em Benfica: *La prosopia de las flores // en quien propaga tan bien*
- MSLIV-1641-115: Para cantarse: *A dar venieron al Tajo // bien que arenas de oro lame*

Apéndice 2: Lista de otros poemas de Francisco Mascarenhas Henriques relacionados con la música

- MSLIV-1640-95: Bayle A más desdén más amor: *Hazed alto en esta calle // y prevenid las guitarras*
- MSLIV-1641-47: Declarase un afecto por la metáfora de una ave a una religiosa musica de Odivelas: *Ruyseñor de blancas plumas // que en la cárcel de una jaula*
- MSLIV-1641-82: Jacara: *Retraído vive un jaque // en casa de un embiado*